

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

TOSHKENT SUD PALATASI

Ro‘ziboyev Faxriddin Sohibjon o‘g‘li

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

faxriddinroziboyev6@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi tomonidan Turkistonda o‘tkazilgan sud islohotlari doirasida tashkil etilgan Toshkent sud palatasi va okrug sudlari tashkil etilish jarayonlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: sud, okrug sudi, palata, nizom, buyruq.

Markaziy Osiyo xalqlari tarixi uzoq davrdan beri qizg‘in voqealar bilan to‘lib kelmoqda. Shu qiziqarli voqealar kishini shu tarixni yanada chuqurroq o‘rganishga undaydi. Ayni damda bu da’vat bu davr tarixini haqqoniy yoritishni ham taqazo etadi. Barcha sohaning o‘tmishi bor. Shuningdek, sud tizimining ham. Rossiya imperiyasi tomonidan Turkiston bosib olgandan so‘ng, uning tarixiy, an’anaviy davlatchilik tizimini o‘zgartirishga astoydil kirishdi. Sud tizimi ham imperiya sud tizimiga bosqichma-bosqich tarzda moslashtirila borilgan. Turkiston uchun ishlab chiqilgan Nizomlar asosida viloyat boshqaruvining sudlov bo‘limlari viloyat sudlari bilan almashtirilgan. Ularning qoshida sud tergovchilari, viloyat prokurorlari va ularning o‘rtoqlari lavozimlari tashkil etilgan. Viloyat sudlari mirovoy sudyalar qurultoylari funksiyalarini bajarar va mirovoy sudyalar vakolatiga kirmaydigan fuqaroviy ishlarni, shuningdek, muqaddam viloyat boshqaruvlarining sudlov bo‘limlari yuritgan ishlarni ko‘rardi. Keyinchalik 1898

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

yil islohot o‘tkazilib, u “Sud nizomlarini Turkiston o‘lkasi viloyatlarida joriy qilish qoidalari”ga muvofiq tugatilgan viloyat sudlari urniga okrug sudlarini va butun Turkiston uchun bosh sudlov idorasi huquqlariga ega bo‘lgan Toshkent sudlov palatasini joriy qildi. U faqat imperiyaning oliy sudlov idorasi - Senatga bo‘ysunardi¹.

Sud palatasi faqatgina Toshkent uchungina joriy etilgan. Turkistonning beshta viloyatida esa okrug sudlari tadbiiq etilgan. Toshkent sud palatasi vakolati ularnikidan baland bo‘lgan. Masalan, okrug sudlarida sud maslahatchilarining ishtirokisix qabul qilingan qarorlar ustidan Toshkent sud palatasiga shikoyat qilish mumkin bo‘lgan.

Turkiston hayotiga oid barcha ishlar hisoboti Rossiya podshosiga yetkazib turilgan va uning amri bilan amalga oshirilgan. Xususan mazkur palataning tashkil etilishi uchun ham uning roziligi olingan. Jumladan Turkistondagi vakili S. Duxovski tomonidan podshohga yuborilgan bir rasmiy hujjatda shunday bayon etilgan:... Suveren imperator, sizga bo‘lgan sodiqligim bilan bergan kamtarona hisobotimga ko‘ra joriy yil (1899) 14- may kuni janobi oliylarining oliy farmoyishlariga binoan Toshkent sud palatasi va okrug sudini ochilganligini ma’lum qilaman².

Imperator tomindan Toshkent sud palatasi va okrug sudini ochilish marosimini tantanali ravishda o‘tkazish adliya vazirligiga yuklatilgan va mazkur vazirlik tomonidan Toshkent sud palatasi va okrug sudlarini ochish tartibi quyidagicha belgilab qo‘yilgan:

¹ Абдурахимова Н.А., Ф.Р.Эргашев Ф.Р. Туркистонда чор мустамлака тизими – Тошкент: “Академия” 2002, - Б 125

² ЎзМА И-129 фонд 1-жамғарма 6-иш 1-варак

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENsiYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

- Toshkent sud palatasi va okrug sudlari ochilish kuni arafasida ular uchun mo‘ljallangan binolar muqaddaslashtiriladi. Muqaddas marosimda qatnashish uchun eng yuqori mahalliy pravoslav ruhoniylari taklif etiladi. Namoz paytida siz odatiy shaklda bo‘lishingiz kerak, bino shunday bo‘lishi kerakki kelganlarning barchasi palata va sudni hurmat qilishlari zarur va ruhoniylar palata va sudning eng yaqin kishisi bo‘lishlari lozim.

- Sud palatasi va okrug sudining ochilish kuni va soati barcha mahalliy gazetalarda bir necha kun oldin e‘lon qilinadi. Ochilish marosimining vaqti mahalliy sharoit va aholining mashg‘ulotlaridan kelib chiqqan holda kunduz kuni soat 12:00 dan kechiktirmay belgilanadi. Palata va sudning ochilishiga palataning katta raisi shaxsan rasmiy xatlar orqali quyidagi faxriy mehmonlarni taklif qiladi: oliy martabali mahalliy ruhoniylar, general gubernator, harbiy gubernator, uning yordamchisi, shuningdek alohida harbiy qismlarning komandirlarini. Ularning joylari alohida e‘tibor bilan bezatilishi kerak. Bundan tashqari ochilish marosimiga xonalar soniga mos ravishda palataning katta raisi tomonidan beriladigan chiptalar bilan boshqa mansabdor shaxslar va jamoatchilik vakillari ishtirok etishlari mumkin.

- adliya boshqarmasi xodimlari va taklif etilgan mansabdor shaxslar bayramona kiyimda bo‘lishlari shart.

- ochilish tantanalari sud palatasining eng keng zalida o‘tkazilishi kerak. Zalga kiraverishdagi zinapoya va zal bayramga xos tarzda bezatilga bo‘lishi lozim.

- jamoatchilik vakillari kelgandan so‘ng to‘g‘ri zalga boradi, faxriy mehmonlar zalga yaqin joylashgan xonaga kirishadi, ruhoniylar esa maslahat xonasiga kirib maxsus kiyim kiyishadi.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

- taklif etilgan faxriy mehmonlar va xonimlarni mezbon sifatida sudlov palatasi hamda prokuror nazorati a'zolari kutib oladilar va sud ijrochilar ularni joylashtiradilar.

- ochilish tantanalari oliy ruhoniylardan birining so‘zi bilan ochib beriladi shundan so‘ng ibodat qilinadi.

- ibodat amallari tugaganidan so‘ng hamma o‘z o‘rnini egallaydi va palataning katta raisi faxriy mehmonlarga yuzlanib, 1898 yil 2-iyunda tasdiqlangan davlat kengashining xulosasini o‘qib eshittiradi. So‘ngra barcha ovoz chiqarib “Xudo podshohni asragin” degan mazmundagi madhiyani kuylashadi.

- so‘ngra palataning katta raisi sudning katta raisini, prokuror va sudning boshqa a'zolarini faxriy va mahalliy sudyalarni tayinlash to‘g‘risidagi Adliya vazirligining buyruqlarini o‘qib eshittiradi va 1898 yil 2-iyundan e‘tiboran sud palatasi va okrug sudlari tashkil etilganligini yana bir bor ta’kidlaydi.

- agar yangi tayinlangan sudyalar orasida ilgari sudyalik qasamyodini qabul qilmagan shaxslar bo‘lsa, madhiyaning oxirida palataning katta raisi ularni shunday qasamyod qilishga taklif qiladi.

- umumiy yig‘ilish yakunida katta rais ochilish marosimida ishtirok etgan faxriy mehmonlarga minnatdorchilik bildiradi va ularni palata va sudning ochilish to‘g‘risidagi bayonnomani imzolash uchun hakamlar hay’ati xonasiga taklif qiladi. Ulardan so‘ng bayonnomani sud departamenti va mansabdor shaxslar imzolaydilar.

Yuqoridagilardan bilish mumkinki, Toshkent palatasini ochish tadbiriga uchun anchagina ahamiyat berilgan. Palatani ochish fonida esa imperiya manfaatlariga bo‘ysundirilgan sud tizimi kirib kelgan.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Rossiya imperiyasining bu davrdagi Turkistondagi bosh amaldori general gubernator Ivanov sud tizimidagi islohotlarga shaxsan mas’ul shaxs hisoblangan. Sud palatasining ochilish ishlariga ham jiddiy e’tibor bergan va imperiyaga muntazam qilingan ishlar yuzasidan hisobot yetkazib turgan. Xususan, 1899 yil 15 mayda Peterburgga yuborgan telegrammasida shunday deyilgan:.. Imperator zoti oliylarining ijozatlari bilan Toshkentda mahalliy ma’muriyat va sud bo‘limi xodimlarini sodiqlik tuyg‘ularini ifodalovchi yangi sud muassasasi tantanali tashkil etilganligini itoatkorona yozilgan ma’ruzam bilan ma’lum qilaman³.

Ushbu siyosiy jarayonlar o’sha davr matbuot e’tiboridan ham chetda qolmagan albatta. Jumladan Русский Туркестан gazetasining 1899 yil 16 mayda chiqqan 54-sonida Rossiya imperiyasidagi sud tizimiga doir qilinayotgan ishlar qatorida Toshkent sud palatasining tuzilishi haqida ham ma’lumotlar bor. Masalan unda shunday yozilgan:... bugun Turkiston o‘lkasida imperator Aleksandr II ning oliy vasiyatnomasiga ko‘ra bundan 35 yil muqaddam 1864 yil 20 – noyabrda Rossiyaning ichki guberniyalarida joriy etilgan sud nizomlari asosida yangi sud tashkil etiladi. Mazkur sud imperator Aleksandr II tomonidan ishlab chiqilgan quyidagi sud tamoyillariga asoslanadi:

- Avvalo sud og‘zaki va to‘g‘ridan to‘g‘ri bo‘lishi bo‘lishi kerak, sudya sud jarayonini boshqarishi va tinglashni bilishi kerak, qog‘oz bilan hukm qilmasligi kerak. Oldingi sudning rasmiyatchiliklari yozdi-chizdildan holi bo‘lgan sud bo‘lishi lozim.

- Sud shaffof bo‘lishi kerak, jamiyat sudda nima qilinayotganini adolat qanday ta’minlanayotganligini bilishi kerak. Shaffoflik adolatning eng yaxshi va

³ ЎзМА И-129 фонд 1-жамғарма 6-иш 20-варақ

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

mukammal kafolatidir. Bu ham hukumat, ham jamiyat tomonidan sudlar ustidan haqiqiy nazoratdir. Majoziy ma'noda aytganda sud devorlari shishadan bo'lishi kerak, sudda nima voqea bo'lgani matbuotda shundayligicha aks etishi lozim.

- Sud mustaqil bo'lishi kerak sud hakamlari qarorlari faqat sud tartibida tekshirilishi kerak va hech qanday nazorat ostida bo'lishi mumkin emas. Sud nizomlarida esa sudning mustaqilligi belgilab qo'yilishi kerak.

- Sud munozarali bo'lishi kerak bu esa sudda ayblanuvchi va ayblovchi, da'vogar va javobgar bir-biriga teng huquqli tarzda qarama-qarshi turishini anglatadi shunda ularning gaplaridan haqiqat to'liq ayon bo'ladi. Sud dalil olmaydi va ayblamaydi bu boshqa adliya organlari: prokuror nazorati va militsiya tegovchising vazifasidir. Sud unga taqdim etilgan dalillarni muhokama qiladi va ayblovchi va davogarlardan tomonidan buning aksi isbotlanmaguncha sud zalida turgan turgan har bir kishi to'g'ri va halol deb hisoblanadi.

Yuqoridagi tamoyillar nazariya holida qolib ketdi. Amaliyotda esa Turkistondagi sud tizimi umuman boshqacha bo'ldi. Turkistondagi sud tizimi aslida chor mustamlaka tizimini himoya qildi. Sudda ishlar tamoyillarda ko'rsatilgandek shaffof emas yopiq holatda inson taqdiriga bepisand holda olib borilgan. Hukmlar yashin tezligida chiqarilgan. Sudning hukmidan shikoyat qilish foydasiz bo'lgan.

Xullas, 1899-yil 14-mayda Toshkentda Sud palatasi tashkil etildi. Mazkur palata birinchi *instansiya*⁴ sudi sifatida qonunga muvofiq, uning sudloviga tegishli bo'lgan jinoyat va fuqarolik ishlarining eng muhim toifalarini ko'rgan. Uchastka sudlari tomonidan ko'rilgan ishlar bo'yicha sud palatasi kassatsiya

⁴ Instansiya-(lotincha- bevosita yaqinlik) bir-biriga itoat qiladigan tashkilotlar, davlat boshqarmalari, sud organlari tizimidagi bosqich.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

instansiyasi vazifasini bajargan. Kelishtiruvchi sudyalarning quriltoyi sifatida chiqarilgan okrug sudlarining uzil-kesil qaror va hukmlari ustidan berilgan protest va shikoyatlar yuzasidan ishlarni ko‘rish bo‘yicha senatning vazifalari ham sud palatasining zimmasiga yuklatilgan. Bu esa uning ish sifatini kamaytirgan albatta. Sud palatasi katta rais, uch nafar podsholik sudyalari, uch nafar faxriy mahalliy sudyalardan iborat bo‘lgan⁵. Mahalliy sudyalarning maqomi faxriy bo‘lganligidan ular ikkinchi darajali bo‘lganligini asosiy hukmni rus sudyalar chiqarganligini bilish mumkin.

Demak, Turkistonda o‘tkazilgan sud islohotlarining natijasi bo‘lgan sud palatasi va okrug sudlari mahalliy xalqqa hech qanday foyda bermadi, balki yerli xalqni yanda mustahkam itoatda saqlab turish mexanizmi vazifasini bajardi xolos. Aslida eng muhim narsa hisoblangan inson taqdiriga arziyas narsa sifatida qaradi va mahalliy aholining juda ko‘pi shu “adolatli” sudlardan jabr ko‘rdi. Yuqoridagi sudning qanday bo‘lishi kerakligi xususidagi tamoyillarda uning og‘zaki bo‘lishi ko‘rsatilgan bo‘lsada, vaholanki, arxiv ma’lumotlaridan bilish mumkinki arzimagan mayda bezorilik uchun ham ko‘p varaqli ish tikilgan.

Foydalanilgan adabiyot va arxiv manbalari:

1. Абдурахимова Н.А., Ф.Р.Эргашев Ф.Р. Туркистонда чор мустамлака тизими – Тошкент: “Академия” 2002,
2. Rustmaboyev M.X., Tuxtasheva U.A. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent, Ilm ziyo, 2011, ЎзМА И-129 фонд 1-жамғарма 6-иш

⁵ Rustmaboyev M.X., Tuxtasheva U.A. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent, Ilm ziyo, 2011, -B 35